

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA**

**OLEH
IKA LESTARI
180101110217**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M,PD**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI
2020**

PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta.

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :
 - a. Pakis Haji (*Cycas Rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum Gnemon* L)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.
 - d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batangserta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi : tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Sifat utama dari divisi Pinophyta adalah tumbuhan dengan biji yang telanjang, yang tumbuh kurang lebih terdedah ke udara pada permukaan strobilus atau pada pangkal di antara daun-daun. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan serbuk sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu, semak rendah sampai pohon tinggi, sedangkan Magnoliophyta umumnya berupa tumbuhan herba.

Divisi Pinophyta terdiri dari 3 anak divisi, yaitu Cycadophytina, Pinophytina dan Gnetophytina. Sifat dari masing-masing anak divisi tersebut sebagai berikut.

1. Anak divisi Cycadophytina

Tumbuhan menyerupai tumbuhan palem atau tumbuhan paku-pakuan, kayu lunak, tanpa trakea; strobilus jantan sederhana; Ovul dengan satu

integument. Cycadophytina terdiri dari tiga kelas, yakni Lyginopteridopsida (paku biji), Bennettiopsida dan Cycadopsida. Di antara ketiga kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara kedua kelas lainnya sudah punah.

a. **Kelas Cycadopsida**

Tumbuhan menyerupai palem atau tumbuhan paku, hidup pada periode Triassic (zaman mesozoik) sampai sekarang. Daun majemuk pinnatus, membentuk mahkota pada ujung batang, batang dengan empulur dan korteks yang padat, ada saluran resin. Tumbuhan dioecius; biji terdapat pada megasporofil yang bergabung dalam strobilus kecuali pada *Cycas* dimana megasporofil tersusun spiral pada batang seperti halnya daun; mikrosporofil tersusun dalam strobilus jantan.

Gambar 1. Pakis Haji Strobilus Jantan
(Sumber Agamp, 2018)

Gambar 2. Pakis Haji Strobilus Betina
(Sumber Arlina, 2015)

Gambar 3. Pakis Haji (*Cycas rumpii* Miq.)
(Sumber Ummu Najla Gazhy, 2013)

2. **Anak divisi Pinophytina**

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombilus tunggal; ovule dengan satu integument. Pinophyta

terdiri dari 3 kelas yaitu: kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

a. **Ginkgoopsida (Ginkgo)**

Pohon, hidup pada periode Permian sampai sekarang. Daun berbentuk tali atau kipas, tulang daun dikhotomis, dioecious, ovul 2-10, mikrostrombili serupa spika. Satu-satunya jenis yang masih hidup adalah *Ginkgo biloba*.

b. **Kelas Coniferopsida (Conifers)**

Umumnya berupa pohon, berupa semak, hidup pada periode Pennsylvanian sampai sekarang, biasanya selalu hijau; daun berbentuk sisik atau bentuk jarum; strobilus jantan dengan sporangia pada permukaan abaxial dari mikrosporofil; strobilus betina dengan ovul memipih menempel pada permukaan atas sisik ovul yang dilindungi oleh suatu braktea.

3. **Anak divisi Gnetophytina**

Merupakan tumbuhan Gymnospermae yang problematik dengan sifat-sifat morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk, embrio dengan 2 cotyledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales. Contohnya: Melinjo (*Gnetumgneaon L.*)

Gambar 6. Buah Melinjo
(Sumber Sarah R. Megumi, 2017)

Gambar 7. Bunga Melinjo
(Sumber Kahiyang, 2018)

D. Hasil Pengamatan

Gambar hasil pengamatan

1. Pakis Haji (*Cycas Rhumpii* Miq)

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar serabut
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar

Literatur

Keterangan :

- a. Serabut akar
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar

(Sumber:Uchihadiyanto, 2019)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang

Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Pangkal batang
- c. Permukaan batang

(Sumber: Anonym, 2017)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Ibu tangkai daun
- c. Pangkal daun

Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Ibu tulang daun
- c. Pangkai daun

(Sumber: Ildas, 2017)

d. Bunga jantan

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

Literatur

Keterangan:

- a. Strobilus jantan

(sumber : ildas, 2017)

e. Bunga betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Makrosporofil
- b. Megasofil
- c. ovulum

Literatur

Keterangan:

- a. Makrosporofil
- b. Megasofil
- c. Ovulum

(Sumber:Ildas,2019)

f. Biji

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksoderm
- b. Mesoderm
- c. Endoderm

Literatur

Keterangan:

- a. Eksoderm
- b. Mesoderm
- c. Endoderm

(sumber : ildas,2019)

2.Pinus

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar tunggang
- b. Serabut akar

Literatur

Keterangan :

- a. Akar tunggang
- b. Serabut akar

(Sumber: Wasuat,2019)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

Literatur

Keterangan :

- a. Permukaan batang
- b. Pangkal batang

(sumber : Larasati,2017)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Ujung daun
- b. Tangkai daun

Literatur

Keterangan :
a. Ujung daun
b. Tangkai daun

(sumber : Larasati,2017)

d. Bunga jantan

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :
a. Strobilus jantan

Literatur

Keterangan :
a. Strobilus jantan

(Sumber : Rizki, 2017)

e. Bunga betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :

- a. Sisik
- b. Strobilus betina

Literatur

Keterangan :

- a. Sisik
- b. Strobilus betina

(sumber : Hasanah,29015)

3.Melinjo

a. Akar

Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Pangkal akar
- b. Cabang akar

Literatur

Keterangan :
a. Pangkal akar
b. Cabang akar

(Sumber: Wasuat, 2019)

b. Batang

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :
a. Permukaan batang
b. Buku batang

Literatur

Keterangan :
a. Buku batang
b. Permukaan batang

(sumber : Uchihadianto, 2019)

c. Daun

Gambar hasil pengamatan

- Keterangan :
- a. Ibu tangkai daun
 - b. Helai daun
 - c. Ibu tulang daun

Literatur

- Keterangan :
- a. Ibu tangkai daun
 - b. Helai daun
 - c. Ibu tulang daun

(Sumber : Dzaky, 2015)

d. Bunga jantan

Gambar hasil pengamatan

- Keterangan :
- a. Mikrosporofil
 - b. Benang sari

Literatur

Keterangan :
a. Mikrosporofil
b. Benang sari

(sumber : Dzaky,2015)

e. Bunga betina

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :
a. Strobilus betina

Literatur

Keterangan :
a. Strobilus betina

(sumber : anonym, 2012)

f. Biji

Gambar hasil pengamatan

Keterangan :
 a. Eksoderm
 b. Mesoderm
 c. Endoderm

Literatur

Keterangan :
 a. Eksoderm
 b. Mesoderm
 c. Endoderm

(Sumber: Artayasa, 2017)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Perdu	Pohon berkayu	Pohon berkayu
2	Periodesitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat

	Permukaan batang	Kasar dan ada berkas daun	Beralur	Kasar dan lepasnya kerak
	Alat alat lain	Duri		
5.	Sifat daun			
	Tata letak	Roset batang	Tersebar	Berhadapan
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Garis	Jarum	Jorong
	Pangkal daun	Runcing	Tumpul	Meruncing
	Ujung daun	Runcing	Runcing	Meruncing
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata
	Urut daun	Sejajar	Sejajar	Menyirip
	Tekstur daun	Licin dan perkamen	Kasap	Seperti kertas
	Warna daun	Hijau kekuningan	Hijau muda	Hijau tua
6.	Sifat bunga			
	Bagian bunga	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Tipe strobilus	Betina	Jantan dan betina	Betina
	Alat lain			
7.	Sifat buah	Semu		Sejati tunggal

E. Analisis

1. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq..)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Cycadophytina
Classis	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Familia	: Cycadaceae
Genus	: Cycas
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji atau *Cycas rumphii* Miq. merupakan family Cycadaceae dari divisi pinophyta. Pakis haji ini memiliki habitus perdu, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari pakis haji berupa serabut. Pada waktu mengamati, terlihat sifat pada batang tumbuhan ini percabangannya tampak jelas (monopodial), arah tumbuhnya tegak lurus, batangnya berbentuk bulat, permukaan pada batangnya kasar dan bekas-bekas daunnya terlihat jelas. Alat tambahan yang ditemukan pada *Cycas Rumphii* yaitu terdapat duri pada daun bagian bawah.

Tata letak daun pakis haji adalah roset batang, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun garis dan mempunyai pangkal daun yang runcing. Ujung daunnya runcing tepi pada daunnya rata dan pada daunnya terlihat urat-urat daun yang sejajar. Tekstur daunnya licin dan perkamen dengan warnanya hijau tua. Sifat bunga pakis haji adalah bunga majemuk bertipe strobilus betina dan jantan, Pada pohon jantan memiliki strobilus jantan yang membawa microsporofil yang

mengandung microsporangia, umumnya tumbuh di ujung batang, bentuk kerucut/ runjung berwarna jingga. Sedang pada pohon betina memiliki strobilus betina panjang berbulu, berwarna kuning emas yang membawa biji, tumbuh di sela-sela tangkai daunnya. dengan sifat buah pakis haji adalah semu.

Menurut (Lutfhi, 2014), strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat.

Menurut (Sunarti,2013) *Cycas rumphii* pohon menyerupai palem tinggi 2 m, berumah dua. Daunnya majemuk menyirip, menggerombol di ujung batang membentuk roset batang. Daun panjang 150 cm, setiap sisi ada 100 pinak daun, tangkai daun 30 cm, tepinya berduri tajam. Pinak daun 25 – 28 cm x 1.2 – 1.4 cm, ujung melancip; pangkal membaji; ibu tulang daun menonjol pada kedua permukaaannya. Or-gan generatif umumnya tumbuh di terminal, diujung batang. Pada pohon jantan memiliki strobi-lus jantan yang membawa mikrosporofil yang mengandung microsporangia, umumnya tumbuh di ujung batang, bentuk kerucut/ runjung berwarna jingga. Sedang pada pohon betina memiliki strobilus betina panjang 13 – 17 cm, berbulu, berwarna kuning emas yang membawa biji, tumbuh di sela-sela tangkai daunnya. Biji membulat telur-menjorong berwarna hijau kekuningan, berukuran 4 x 3 cm , diameter 6 cm.

Menurut (Lutfhi, 2014), strobilus betina terdiri atas megasporofil berbentuk keris membawa ovulum 2 atau lebih pada pinggir carpelum. Sedangkan strobilus jantan terminalis dengan mikrosporofil berbentuk sisik tersusun rapat dan berkayu dan permukaanya tersusun rapat berkayu, dipermukaanya terdapat

mikrosporangium. Mikrosporofil berbentuk menyirip dengan bakal biji 2-5 biji dan terdapat dipermukaan carpelum dan biji berbentuk bulat.

Menurut (Almatsier, 2001) Salah satu makanan sebagai sumber karbohidrat adalah biji pakis haji. Bahkan ada yang ditanam sebagai tanaman hias di pekarangan rumah. Masyarakat memanfaatkan daunnya sebagai sayuran, dan daging bijinya diolah menjadi bahan makanan yang dapat langsung dimakan atau dibuat tepung yang tidak kalah nilainya dengan zat tepung lainnya. Pakis haji adalah salah satu jenis pakis (*Cycas*) yang umum ditemukan di Nusantara, pakis haji menyebar di seluruh Kepulauan Indonesia, mulai dari Jawa, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Asalnya diperkirakan dari Maluku.

Kunci Determinasi :

Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.) : 1b-2b-3b-4b-6b-7a-8a- family Cycadaceae.

Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas 4
- 4b. Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas 7
- 7a. tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas..... 8
- 8a. Bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom **14.Cycadaceae.**

14. Cycadaceae

Pohon mengandung gom, serupa dengan palm pendek, dengan batang kerap kali berbenuk tiang, dimana pada ujung daun berjejal-jejal rapat. Daun menyerip tunggal; anak daun kerap kali bertulang daun 1. Bunga telanjang, berkelamin satu, berumah dua, berkumpul dalam kerucut. Kerucut jantan terdiri dari banyak benang sari, yang pada sisi bawah tertutup oleh banyak kantung butir sari. Kerucut betina terdiri dari banyak daun buah yang terbuka, yang sepanjang kedua tepinya mendukung 1 – 4 bakal biji besar.

1 Cycas

Pohon bercabang atau tidak, tinggi 1-6 m. Bang dengan pangkal taangkai daun yang tetap tinggal. Tangkai daun berduri temple tajam; anak daun sanga banyak, yang rendah 20-35 kali 1-2 cm, kerap kali berbentuk sabit, sebelah bawah gundul. Kerucut jantan bertangkai pendek, kuning cerah, panjang 30-70 cm, tebal 15 cm, makin menyempit kuat; benang sari tersusun a spiral, berbentuk baji, berakhir padaa uung yang membongkok, panjang daun buah 25-40 cm, bergerigi, berakhir dengan ujung yang panjang tepi rata dan lancip. Biji bulat memanjang, pnjang 4-6 cm, cokelat oranye. Tepi paanai jarang di pedalaman, junga menjadi tanaman hias. *Pakis haji*, Ind, S, *Pakis dongol*, J.

***Cycas Rumphii* Miq**

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Pinophytina
Classis	: Coniferopsida
Ordo	: Coniferales
Familia	: Pinaceae
Genus	: Pinus
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jugh.
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Pinus merkusii* (Pinus) merupakan spesies yang berasal dari family pinaceae. *Pinus merkusii* memiliki akar tunggang dengan habitus pohon yang berkayu karena mengandung lignin, dan tidak berwarna hijau. Termasuk dalam tipe periodisasi tumbuhan menahun atau pirenial. Memiliki satu batang utama dengan pola percabangan monopodial, bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus dengan batang bulat ditunjukkan oleh batangnya dari pangkal sampai ke ujung hampir tidak ada perbedaan, melainkan memiliki besar yang sama. *Pinus merkusii* memiliki permukaan batang beralur, dapat dilihat dari permukaan batangnya.

Tata letak daunnya tersebar, yaitu pada tiap buku buku batang hanya terdapat satu daun. Daunnya termasuk daun majemuk dengan ujung daunnya yang runcing, pangkal daunnya tumpul (*Obtuse*), tepi daunnya rata (*entire*), urat daunnya sejajar (parallel), bentuk daunnya seperti jarum yang panjang. Menurut (Tjitrosoepomo,2009) selain itu *Pinus merkusii* memiliki daun dengan tepi daun rata (*Entire*), terdiri dari daun tunggal (*Folium Simplex*) yang terdiri dari satu helai daun tanpa adanya persendian (artikulasi) pada dasar. *Pinus merkusii*

memiliki tipe strobilus jantan dan betina. Pada strobilus betina terdapat bagian berupa makroklorofil, terdapat sayap yang dilindungi oleh integumen luar. Sedangkan pada strobilus jantan bentuknya lonjong, kecil dan berwarna kekuningan berjumlah banyak.

Menurut (Kimball, 1999) daun *Pinus merkusii* terlihat berjenis daun majemuk karena dalam satu daun terlihat dua helaian atau bercabang, sehingga seperti terlihat terdapat dua jarum, karena bentuk daunnya berbentuk jarum. Letaknya tersebar pada sirung panjang, atau pada sirung panjang terdapat daun-daun yang berdaging sedang pada sirung pendek terdapat daun-daun berbentuk jarum. Jarum-jarum tersebut mempunyai satu atau dua berkas pembuluh pengangkutan dan saluran resin. Permukaan daunnya halus dan tidak bersegmen. Tepi daunnya terlihat rata dengan pertulangan pita.

Menurut Campbell (2003), Pinus memiliki daur hidup yang khas, pembuahan sel telurnya terjadi di dalam jaringan sporofit induknya. Pinus mempunyai tajuk berbentuk kerucut (strobillus). Strobillus tersebut merupakan tempat sporangium (mikrosporangium dan makrosporangium) yang menghasilkan mikrospora dan makrospora. Pada reproduksi seksual, mikrospora (sel jantan) membelah menghasilkan serbuk sari (bersel 4) yang akan dilepaskan ke udara. Sementara itu, sel telur yang bersal dari pembelahan megaspora juga terbentuk pada strobillus betina. Setelah serbuk sari menempel pada strobillus betina maka terjadi perkecambahan serbuk sari. Serbuk sari membentuk buluh atau tabung serbuk sari yang tipis, dengan membawa inti sperma menuju sel telur (dapat memakan waktu satu tahun). Selanjutnya, inti sperma bersatu dan melebur membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi embrio dengan mengambil makanan dari endosperm. Pada saat itu, biji membentuk struktur tambahan berupa sayap tipis. Satu tahun kemudian, kerucut betina melepaskan bijinya satu persatu. Biji-biji yang bersayap tersebut menyebar ketempat-tempat lain (terbang) dengan bantuan angin. Jika biji sampai

pada tempat yang sesuai maka terjadi perkecambahan biji, sehingga akan terbentuk tumbuhan yang baru. Bentuk strobilus betina lebih membulat dan terdapan lekukan-lekukan. Berikut ini gambar strobilus.

Menurut (Triandari. 2009) *Pinus merkusii* (Pinus) mempunyai banyak manfaat buat Manusia misalnya sebagai Obat, hasil dari getah pinus itu bisa menghasilkan minyak terpenting yang mengandung salah satu isomer hidrokarbon tak jenuh dari $C_{10}H_{16}$ terutama monoterpene alfa-pinene dan beta-pinene, biasanya digunakan sebagai pelarut untuk mengencerkan cat minyak, bahan campuran vernis yang biasa kita gunakan untuk mengkilapkan permukaan kayu dan bisa untuk bahan baku kimia lainnya.

Kunci determinasi pinus :

Pinus (*Pinus merkusii* Jungh& De Vr) : 1b -2b-3a-famili Pinacea.

Jabaran kunci determinasi dari pinus, yaitu :

- 1b. tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) 3
- 3a. Daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helaian pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh... **13. Pinaceae**

13. Pinaceae

Pohon atau perdu. Daun benuk jarum. Bunga berkelamin satu, berumah satu telanjang. bunga jantan mirip untai. Benng sari banyak, tangkai sari dengan ujung serupa perisai, ruang sari 2, menggantung di bawh perisai ujung. Bunga betina, yang dinamakan kerucut yang dinamakan kerucut dengan banyak sisik kerucut yang tertimbun rapat, tersusun secara spiral, rangkapa yang dinamakan sisik penutup dan yang di atas dinamakan sisi buah. Sisik penutup berupa selaput, kerap kali kemudian menghilang. Sisik buah dengan ujung perisai yang

mempunyai tonjolan, dari atas pangkalnya dengan 2 bakal biji berdampingan. Kerucut buah berkayu, sebagian besar terdiri dari sisik kerucut yang diperbesar kuat. Biji bersayap dan kerap kali miring.

1 Pinus

Pohon setinggi 20-40 m. Daun dalam berkas dua. Berkas jarum pada pangkalnya dikelilingi oleh suatu sarung dari sisik yang berupa selaput tipis yang panjangnya 0,5 cm. Panjang bunga jantan 2 cm, pada pangkal tunas yang muda, silindris, dan sedikit berbangun telur, kerap kali bengkok. Sisik kerucut buah dengan perisai ujung berbentuk jajaran genjang, akhirnya merenggang, panjang kerucut buah 7-10 cm. Biji pipih berbentuk bulat telur, pada tepi luar dengan sayap besar, mudah lepas. Tanaman daerah Sumatra, di Jawa kadang-kadang di tanam. *Sumatraanse den*, N.

***Pinus merkusii* Jungh. & De Vr.**

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi	:
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Pinophyta
Sub divisio	: Gnetophytina
Classis	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Familia	: Gnetaceae
Genus	: Gnetum
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
(Sumber	: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, *Gnetum gnemon* L. merupakan spesies yang berasal dari familiy gnetaceae. *Gnetum gnemon* L. memiliki habitus pohon yang berkayu karena mengandung lignin, dan tidak berwarna hijau, termasuk tumbuhan menahun (pirenial) serta memiliki akar tunggang. Memiliki satu batang utama dengan pola percabangan monopodial bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus dengan batang bulat ditunjukkan oleh batangnya dari pangkal sampai ke ujung hampir tidak ada perbedaan, melainkan memiliki besar yang sama. *Gnetum gnemon* L. memiliki permukaan batang kasar dan lepasnya kerak.

Tata letak daunnya berhadapan, yaitu pada tiap buku buku batang terdapat dua daun yang berhadapan. Daunnya termasuk daun majemuk dengan ujung daunnya yang meruncing, pangkal daunnya meruncing, tepi daunnya rata (*entire*), urat daunnya menyirip, bentuk daunnya seperti jorong serta permukaan daunnya seperti kertas dan berwarna hijau. Memiliki strobilus jantan dan betina. Tetapi pada waktu pengamatan, yang ada hanya strobilus betina saja. Bentuk

strobilus betina lebih membulat dan besar, sedangkan strobilus jantan bulat kecil dan ujungnya agak runcing.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2010) bunga majemuk, bercabang-cabang dikasial keluar dari ketiak daun. Ujung bunga majemuk, berbentuk bulir dengan bunga yang berkarang dalam ketiak dua daun pelindung yang berlekatan. Bentuk strobilus *Gnetum gnemon* jantan dengan betina sangat berbeda. Pada jantan, strobilusnya berbentuk bulatan kecil dan melingkari sumbu utama dari strobilus yang berbentuk benang terdapat satu sampai dua kantong sari. Sedangkan pada betina, terlihat membulat besar dan berbentuk lonjong dengan tenda bunga berbentuk pembuluh dengan satu bakal biji di dalamnya yang mempunyai dua integumen. Biji diselubungi suatu mantel yang terdiri atas integumen luar yang menjadi keras dan tenda bunga yang berdaging dan akhirnya berwarna merah jika buah telah masak.

Menurut (Pratiwi,2007), *Gnetum gnemon* merupakan tumbuhan tahunan berbiji terbuka, berbentuk pohon yang berumah dua dioecious, ada individu jantan dan (betina). Bijinya tidak terbungkus daging tetapi terbungkus kulit luar. Batangnya kokoh. daunnya tunggal berbentuk oval dengan ujung tumpul. Melinjo tidak menghasilkan bunga dan buah sejati karena bukan termasuk tumbuhan berbunga. Yang dianggap sebagai buah sebenarnya adalah biji yang terbungkus oleh selapis aril yang berdaging.

Menurut Tjitrosoepomo (2004), reproduksinya terjadi secara seksual, sel sperma memulai dengan bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Disini terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zygot yang tumbuh menjadi biji. Biji ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai. Sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang.

Menurut (Arum, 2015) melinjo merupakan salah satu jenis pohon yang bermanfaat ganda (*multi purpose tree species*) karena hampir semua bagian tanaman melinjo dapat dimanfaatkan. Asosiasi ektomikoriza pada melinjo dapat terjadi secara alami, tetapi ketersediaan bibit berektomikoriza masih sangat sedikit sehingga diperlukan penyediaan bibit melalui inokulasi buatan untuk menghasilkan bibit melinjo bermutu baik, karena penampakan fisik bibit berektomikoriza umumnya lebih kekar (*vigor*), tumbuh lebih cepat, dan mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan penanaman yang baru. Oleh karena itu, kombinasi pemangkasan akar dan sumber inokulum Ektomikoriza dapat mempengaruhi pertumbuhan bibit Melinjo (*Gnetum gnemon*).

Kunci Determinasi :

Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) :1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249a-15-famili Gnetaceae.

Jabaran kunci determinasinya, yaitu :

- 1b. Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga 2
- 2b. Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai..... 3
- 3b. Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas..... 4
- 4b. tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6
- 6b. Dengan daun yang jelas..... 7
- 7b. Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.... 9
- 9b. Tumbuh –tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit 10
- 10b. Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset 11

11b. Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b. Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b. Tumbuh –tumbuhan bentuk lain	14
14b. Semua daun duduk berhadapan.....	16
16a. Daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10).	239
239b. Tumbuh –tumbuhan tanpa getah	243
243b. Tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain	244
244b. Susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besartulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar	248
248b. Daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala.....	249
249b. Daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna shijau	15. Gnetaceae

15. Gnetaceae

Pohon atau liana. Ranting pada ruas membesar dan berbuku. Daun berhadapan, tanpa penumpu, bertangkai, tunggal, bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin satu, berumah dua (jarang satu), dalam bulir dalam karangan, kecil, dan bercampur dengan rambut, daun pelindung dalam tiap karangan 1, berbentuk cawan. Bulir jantan tersusun oleh 2-3 baris bunga jantan dan di atasnya satu baris bunga betina yang tidak sempurna. Bunga jantan dengantebda bunga berbentuk tabung, benang sari 1, ruang sari 2. Bunga betina dengankarangan semu yang berjarak. Bunga betina dengan tenda bunga berbentuk tabung dan satu bakal biji telanjang dengan 2

selubung, selubung terluar pendek, yang terdalam memanjang menjadi buluh yang serupa tangkai putik yang menonjol. Buah semu: buah buni atau buah batu.

1. *Gnetum*

Pohon tinggi 5-22 m. daun elips memanjang, 7-22 kali 2-10 cm, dengan ujung yang meruncing, tepi rata, seperti kulit sampai berdaging. Bulir bertangkai, 1-3 (kerap kali 1) dalam ketiak daun, tidak bercabang atau dengan cabang lateral 1-3. Panjang bulir jantan 3-5 cm, karangan bunga 5-8, bunga betina rudimenter, berbentuk bola. Panjang bulir betina 6-10 cm, karangan bunga 3-8 cm, berbunga 5-12 buah. Buah duduk pada waktu masak merah tua indah, panjang 2-2,5 cm, eliptis atau bentuk bulat telur terbalik, dengan ujung meruncing yang pendek, kulit luar berdaging. Dielihara sebagai pohon buah, kadang kadang kelihatan liar, 1-1200 m. *Melinjo*, Ind, *Belinjo*, Ind, *Tangkil*, S, *Sake*, S, *Meninjo*, S, J, So, J. ***Gnetum Gnemon* L.**

F. Kesimpulan

1. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa beberapa tumbuhan dari divisi pinophyta seperti *Cycas rumphii*, *Pinus merkusii*, dan *Gnetum gnemon* memiliki ciri khas yaitu mempunyai biji yang terbuka. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) berhabitus perdu, periodisitas pirenial, akar serabut. sifat pada batang monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus, bentuk batangnya bulat. Tata letak pada daunnya roset batang, bagian daunnya lengkap. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Pinus (*Pinus merkusii* Jugh.) berhabitus pohon berkayu, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial. Tata letak daunnya tersebar, bagian daunnya tidak lengkap, bentuk daunnya bangun jarum. Mempunyai strobilus betina dan jantan. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.) berhabitus pohon, periodisitasnya pirenial, akar tunggang. percabangannya monopodial, arah tumbuhnya tegak lurus.

Tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya tidak lengkap. Mempunyai strobilus betina dan jantan.

2. Manfaat dari hasil dari getah pinus itu bisa menghasilkan minyak terpenin yang mengandung salah satu isomer hidrokarbon tak jenuh dari $C_{10}H_{16}$. Batangnya digunakan untuk bahan industri kertas. Kulit batang, kayu biji muda, dan bagian getah pakis haji dapat dijadikan obat tradisional. Manfaat daun dan biji melinjo sebagai obat tradisional. Bagian daun yang masih muda dapat dijadikan sebagai bahan sayur sayuran.

G. Daftar Pustaka

- Anonym. *Jual Tanaman Sikas*. Yang diakses melalui <https://www.pasarlelang.net/julian-pohon-hias/menjual-berbagai-jenis-pohon-sikas>. Pada 8 Februari 2020
- Anonym. 2012. *Budidaya Melinjo*. yang diakses melalui <http://jiwawirusahaaku.blogspot.com/2012/03/budidaya-melinjo.html>. Pada 8 Februari 2020
- Artayasa. 2017. *Keajaiban buah Melinjo*. Yang diakses melalui <https://www.balipuspanews.com/10-keajaiban-buah-melinjo-bagi-kesehatan.html>. Pada 9 Februari 2020
- Aryulina, diah. *Biologi 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2006
- Campbell, Neil A. *Biologi edisi kelima jilid II*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2003.
- Dzaky, Fadkhur Rahman. *Manfaat Khasiat daun Melinjo*. Yang diakses melalui <http://blinjo-udang.blogspot.com/2015/01/manfaat-khasiat-daun-melinjo-dan-biji.html>. pada 8 Februari 2020.
- Hasanah, siti. 2015. *Kingdom Plantae*. Yang diakses melalui <https://biohasanah.wordpress.com/2015/01/18/kingdom-plantaedunia-tumbuhan/>. Pada 9 Februari 2020.
- Ildas. 2019. *Klasifikasi dan morfologi Pakis Haji*. Yang diakses melalui <https://ilmudasar.id/klasifikasi-dan-morfologi-pakis-haji/>. Pada 9 8 Februari 2020.
- Larasati, Mega Dinda. 2017. *Pohon Pinus (Pinus merkusii): Hutan Pinus, Habitat, Sebaran, Morfologi, Manfaat, dan Budidaya*. Yang diakses melalui <https://foresteract.com/pohon-pinus-pinus-merkusii-hutan-pinus-habitat-sebaran-morfologi-manfaat-dan-budidaya/>. Pada 9 Februari 2020
- Pratiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi, Banjarmasin: UIN Antasari*, 2020.
- Pratiwi. *Biologi*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- Sudarsono, dkk.. *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*. Malang : UM Press. 2005

- Sunarti, Siti & Ruqayah. 2013. *Keanekaragaman Jenis Gymnospermae di Pulau Wawoni, Sulawesi Tenggara (The Diversity of Gymnosperm from Wawoni Island, S.E. Sulawesi.) Jurnal Biologi Indonesia*. 9 (1): 83-92 (2013)
- Rizki.. Rizkiobio Web Learning. Yang diakses melalui. <http://materi.rizkiobio.com/2017/03/>. Pada 8 7 Februari 2020.
- Rosanti, Dewi. *Morfologi Tumbuhan*. Jakarta: Erlangga. 2013
- Sekar, Arum, dkk. (2015). Pengaruh Kombinasi Pemangkasan Akar dan Sumber Inokulum Ektomikoriza Terhadap Pertumbuhan Bibit Melinjo (*Gnetum gnemon*). *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*. 20: 3, 236-241.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2018.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan*, Yogyakarta: GadjahMada University Press, 2018.
- Triandari. *Tumbuhan Pinophyta*, <http://triandari09.blogspot.com> di akses pada tanggal 8 april 2015
- Uchihdiyanto. 2019. Sikas, Yang diakses melalui. <https://tanahkaya.com/sikas/>. Pada 8 Februari 2020

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi pinophyta yang diamati pada praktikum 1!

Divisi Pinophyta terdiri dari 3 anak divisi, yaitu Cycadophytina, Pinophytina dan Gnetophytina. Sifat dari masing-masing anak divisi tersebut sebagai berikut.

1. Anak divisi Cycadophytina

Tumbuhan menyerupai tumbuhan palem atau tumbuhan paku-pakuan, kayu lunak, tanpa trakea; strobilus jantan sederhana; Ovul dengan satu integument. Cycadophytina terdiri dari tiga kelas, yakni Lyginopteridopsida (paku biji), Bennettiopsida dan Cycadopsida. Di antara ketiga kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara kedua kelas lainnya sudah punah.

2. Anak divisi Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrobilus tunggal; ovule dengan satu integument. Pinophyta

terdiri d ari 3 kelas yaitu: kelas Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Coniferopsida.

3. Anak divisi Gnetophytina

Merupakan tumbuhan Gymnospermae yang problematik denga sifat-sifat morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk, embrio dengan 2 cotyledon.